

ROTEIRO GRUPO FOCAL COM ESTUDANTES

Tema: Uso de tecnologias por estudantes de escolas públicas e privadas.

Público: Adolescentes de 14 a 17 anos.

Duração: 60 a 90 minutos.

Tema	Atividade	Tempo
Abertura	<p>Oi, pessoal, bom dia/boa tarde! Nós somos [Anônimo] e estamos tentando entender melhor como os jovens usam a internet no dia a dia. Queremos saber o que é legal, o que é chato e o que preocupa vocês, para que a gente possa pensar em jeitos de tornar a experiência online mais segura e divertida.</p> <p>Então nosso trabalho é pensar como as pessoas usam a tecnologia, especialmente jovens como vocês, para tentar ajudar a tornar esse uso mais saudável, divertido e seguro.</p> <p>E é por isso que vocês estão aqui! Hoje a gente quer ouvir vocês. Tudo que vocês disserem é importante pra gente construir juntos ações e ideias que façam sentido de verdade para quem vive isso no dia a dia.</p> <p>Ninguém aqui vai ser avaliado ou julgado, também passamos bastante tempo online, e estamos aqui para trocar uma ideia, sem julgamento. O espaço é de vocês, sintam-se à vontade.</p>	3'
Termos de Consentimento	<ul style="list-style-type: none">● Revisão termos e consentimento, informações sobre uso dos dados anonimamente● Consentimento em participar da escuta, da gravação e do uso das falas.● Podem interromper e sair a qualquer momento, sem qualquer prejuízo	5'
Formulário	Entrega dos formulários impressos para preenchimento por parte dos alunos	3'
Apresentação	<p>Antes de começarmos, gostaríamos que vocês se apresentassem, dizendo o nome, a idade e o que mais gostam de fazer na internet no dia a dia. Pode ser jogar algum jogo, assistir a séries ou filmes, navegar nas redes sociais, conversar com amigos, ou qualquer outra coisa que curtam fazer online.</p> <p><i>Primeiro nós nos apresentamos e depois eles.</i></p>	8'

	<p><i>Exemplo “Meu nome é, gosto de mexer no tiktok e jogar roblox com minha irmã”</i></p> <p>Certo, agora queremos que vocês reflitam um pouco mais sobre o quanto o celular e a internet fazem parte da rotina de vocês. Agora pensem em outros aplicativos, nas redes sociais, nos vídeos, nos jogos, nas conversas, nos memes... Tudo isso faz parte do que chamamos de “vida digital”. Esse universo tem muitas coisas boas, mas também alguns desafios. O nosso objetivo aqui é ouvir vocês, entender como se sentem ao usar a internet e o celular, descobrir o que mais os diverte, o que preocupa, e o que vocês acham que poderia ser melhor nesse mundo digital.</p>	
<p>Seção 1. Como vivem no digital?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pensem em ontem. Desde a hora que acordaram até dormir, em que momentos o celular ou computador apareceu na rotina de vocês? Pra quê usaram mais? ● Se vocês tivessem que resetar o celular ou computador agora, quais aplicativos ou coisas vocês fariam questão de instalar ou salvar de novo? Ou seja, quais são as ferramentas ou plataformas que não podem faltar no dia a dia de vocês? ● O que vocês acham que são as melhores coisas que a internet trouxe para a vida de vocês? E o que às vezes atrapalha (<i>sono, convivência, estudos etc</i>)? 	<p>10'</p>
<p>Seção 2. Para iniciar o assunto</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pensem na primeira vez que um site, jogo ou aplicativo disse que vocês não tinham idade suficiente para criar uma conta ou acessar um conteúdo. Vocês se lembram de qual plataforma era? E o que fizeram em seguida? Tentaram burlar, desistiram ou pediram ajuda a alguém? ● Dentro do cotidiano de vocês, com que frequência isso aparece hoje? Aparece mais em jogos, redes sociais, sites de vídeo ou outros tipos de plataformas? ● Vocês já viram diferentes tipos de verificação de idade? Algumas só pedem para clicar em um botão, outras pedem a data de nascimento e outras são mais complexas, como enviar documentos. Quais tipos vocês já encontraram e o que acharam deles? ● Pensem em um primo ou irmão mais novo, de uns 10 ou 11 anos. Como vocês acham que ele lidaria com essas barreiras de idade? Ele respeitaria ou tentaria achar um jeito de entrar mesmo assim? 	<p>15'</p>

<p>Seção 3. Sobre a experiência e opinião sobre o sistema</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● O que seria, para vocês, um jeito ‘chato’ ou ‘invasivo’ de uma plataforma tentar confirmar sua idade? E qual seria, na opinião de vocês, um jeito justo e aceitável? ● Por que vocês acham que essas regras existem? Qual é o objetivo delas? Quem elas estão tentando proteger e contra o quê? ● Vocês acham que essas verificações, do jeito que são feitas hoje, realmente funcionam para impedir que pessoas mais novas acessem certos conteúdos ou plataformas? Por quê? O que faz com que funcione ou não funcione? ● Existem situações em que vocês acham que a regra de idade faz muito sentido e é importante? E outras situações em que ela parece exagerada ou sem lógica? Qual a diferença entre esses casos? 	<p>20’</p>
<p>Seção 4. Riscos de Conteúdos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Já aconteceu de você estar rolando o feed e, do nada, aparecer um vídeo ou imagem que te chocou ou te deixou mal? Algo que fez você parar e pensar: “<i>Nossa, eu não devia ter visto isso</i>”? Se sentir à vontade, compartilhe o tema, não precisa descrever a cena em detalhes, mas pode falar do tema ou do motivo de ter pegado você de surpresa. ● Às vezes circulam na internet notícias ou desafios que parecem muito estranhos ou bons demais pra ser verdade, como um “desafio perigoso” que promete popularidade, ou um anúncio oferecendo celular, fone ou jogo famoso por um preço muito baixo. Quando aparece algo assim, o que passa pela cabeça de vocês? Quais são os sinais que fazem suspeitar que aquilo pode ser falso ou até perigoso? ● Às vezes, a gente está num ambiente online que é pra ser divertido, como um jogo ou um feed de memes, e de repente aparece um assunto mais pesado ou sério. Isso já aconteceu com vocês? Que tipo de assuntos vocês já viram aparecer nesses contextos? 	<p>15’</p>
<p>Seção 5. Riscos de comportamento e bem-estar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Vocês já postaram algo (uma foto, um comentário, um vídeo) e depois se arrependeram? O que faz alguém decidir apagar um post antigo? ● Pensando no futuro, por que uma pessoa se preocuparia com seus posts antigos? Que tipo de preocupações vocês acham que as pessoas têm sobre isso? 	<p>10’</p>

Seção 6. Funcionalidades que prendem	<ul style="list-style-type: none"> ● Vocês já tiveram a sensação de que um aplicativo foi feito de um jeito que torna muito difícil parar de usar, como se ele te ‘puxasse’ de volta mesmo quando você queria sair? <ul style="list-style-type: none"> ○ O que vocês acham que causa isso? Quais elementos do aplicativo fazem ser tão difícil largar? ○ E como é essa sensação de se sentir ‘preso’ ou ‘puxado’ pelo aplicativo? 	8’
Seção 7. Sistema ideal	<p>Agora se lembrem de tudo que já conversamos aqui, do que vocês acham injusto e aceitável sobre verificação de idade e outras questões abordadas.</p> <p>Pensem que agora vocês são donos de uma rede social muito popular entre jovens, como o TikTok ou o Instagram...</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Que tipo de regra de idade vocês criariam? ● Como fariam para que ela fosse respeitada sem irritar os usuários? ● Vocês acham que no futuro os métodos para verificar a idade online serão mais rígidos? ● Como imaginam que isso vai funcionar? 	10’
Encerramento	<p>Pessoal, muito obrigada por participarem e compartilharem suas opiniões com a gente. Tudo que vocês falaram aqui é muito importante para entendermos melhor como os jovens usam a internet e o que pode ser feito para tornar esse espaço mais seguro, saudável e divertido.</p>	5’